

PROPUESTA DE PLAN DE CURSO DE CAPACITACIÓN

1. DIMENSIÓN 1. ASPECTOS INFORMATIVOS

1.1 NOMBRE.

Fortalecimiento del nivel de desarrollo de la Competencia Digital de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), bajo el Marco de Referencia COMDID A.

1.2 ÁREA DE CONOCIMIENTO.

Tecnologías de la Información y Comunicación/Educación.

1.3 HORARIO Y NÚMERO DE HORAS TOTALES.

El curso formará parte del plan de capacitación anual de la Unach, incluirá actividades académicas y sesiones de mentoría o tutoría programadas y se distribuirán a lo largo de un total de 40 horas académicas y 10 horas de mentoría (Tabla 1).

Las actividades académicas se llevarán a cabo de forma sincrónica/asincrónica en dos jornadas de trabajo: de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

Por otro lado, las sesiones sincrónicas de mentoría se desarrollarán de 16:00 a 18:00.

Tabla 1. Distribución horaria del Curso de capacitación.

Hora/Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00-10:00	Actividad académica				
10:00-12:00	Actividad académica				
12:00-14:00	Actividad académica				
14:00-16:00	Actividad académica				
16:00-18:00	Sesión de mentoría				

1.4 MODALIDAD Y LUGAR REQUERIDO

El curso de capacitación se desarrollará en modalidad online, con la finalidad de maximizar las potencialidades del aprendizaje sincrónico/asincrónico.

En la Tabla 2 se puede apreciar el detalle de los espacios requeridos para su ejecución.

Tabla 2. Espacios requeridos para el Curso de capacitación

Salón – Auditorio.	
Laboratorio de Cómputo.	Centro de tecnologías educativas
Aula con Proyector.	

Sala Multimedia.
Sala de Video Conferencia.
Plataformas digitales (Especificar cuál). Zoom, Moodle
Otro (Especificar cuál).

1.5 PERFIL DE LOS FACILITADORES/MENTORES

Los facilitadores son doctores con formación en áreas relacionadas con la temática de la formación, como: Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), Tecnología Educativa, Educación Tecnológica, Sistemas Informáticos, Ciencias Informáticas, Innovación Didáctica, Formación del Profesorado, Ingeniería Informática, Ingeniería de la Información o campos similares.

Además, deben tener experiencia en la docencia en educación superior; deben haber recibido actualización científica o pedagógica, inicial o permanente, en el campo de las Tic, formación, innovación educativa o disciplinas afines y utilizar con frecuencia las Tic en su trabajo profesional.

También, es importante que hayan participado en proyectos de investigación y hayan escrito artículos científicos sobre temas relacionados con las Tic o campos similares. Igualmente, deben haber impartido acciones formativas o actuado como mentor de otros profesores.

2. DIMENSIÓN 2. ASPECTOS PREVIOS

2.1 INTRODUCCIÓN.

En el Siglo XXI la sociedad está inmersa en una constante transformación digital y como parte del sistema educativo las universidades deben establecer sólidas conexiones adaptando su rol con las necesidades de la colectividad (Domingo-Coscollola et al., 2020).

El papel de las Tic en estos nuevos escenarios hace que la competencia digital (CD) sea una competencia significativa para la ciudadanía en general (Tejada & Pozos, 2018). La universidad tiene la responsabilidad de contribuir con recursos de manera efectiva ante esta nueva realidad tecnológica, para desarrollar un nivel adecuado de Competencia Digital Docente (CDD) (Amaya Amaya et al., 2018; Cisneros-Barahona, Marqués-Molíás, et al., 2022; Reyes J., Cárdenas M., 2018; Sánchez-Caballé et al., 2020).

La CD es una alfabetización múltiple y compleja, que representa los valores, las creencias, los conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionadas con el uso de la tecnología, la información y la comunicación (Gisbert Cervera & Esteve Mon, 2011). La CDD se constituye por un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes del profesorado para incorporar las tecnologías digitales en sus actividades educativas y en su desarrollo profesional (Lázaro-Cantabrana et al., 2019).

La conceptualización de estas destrezas ocasiona confusión y dificultad al desarrollar planes efectivos de actualización (Biel & Ramos, 2019; Malagón Terrón & Graell Martín, 2022), situación que muchas veces, empeora la brecha entre las habilidades y la formación de los profesores. Para cerrar esta brecha y asegurar que los profesionales de la educación superior estén preparados para enfrentar los desafíos de

la era digital, es crucial establecer políticas que promuevan la inclusión y el tratamiento de estas capacidades en la formación inicial y continua (Cabero-Almenara et al., 2021; Garita-González et al., 2019; Guillén-Gámez et al., 2021; Silva et al., 2019).

2.2 PRESENTACIÓN.

La Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) es una institución ecuatoriana acreditada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), localizada en la región central del país. Cuenta con 4 facultades y ofrece 31 programas de grado, respaldados por 2 centros y 4 campus. Además, ofrece 41 programas de posgrado y tiene una matrícula de más de 13.000 estudiantes. La universidad cuenta con alrededor de 700 profesores que desempeñan un papel fundamental en el quehacer institucional (Universidad Nacional de Chimborazo, 2022a).

La literatura científica localiza diversos modelos que incluyen dimensiones, estándares e indicadores para definir los niveles de CD desde diferentes enfoques y contextos. También estos instrumentos han identificado la problemática relacionada con la falta de formación de los profesores (Almås & Krumsvik, 2007; Beetham et al., 2009; Butcher, 2019; Caena & Redecker, 2019; Campo et al., 2013; CDEST, 2002; Elliot et al., 2011; INTEF, 2017; ISTE, 2000, 2008; Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015; Redecker, 2017; Trilling, 2002).

La propuesta de curso de capacitación se fundamenta en el modelo "COMDID A", debido a que es una herramienta que ha sido adaptada para poder aplicarse en el contexto latinoamericano para valorar niveles de percepción que permiten caracterizar al profesor en relación con su grado de CD (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

El instrumento se compone de cuatro dimensiones: 1. Didáctica, Curricular y metodológica, con 6 indicadores; 2. Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos digitales, con 5 indicadores; 3. Relacional, ética y seguridad, con 5 indicadores; y 4. Personal y profesional, con 6 indicadores. Además, ofrece 5 opciones de respuesta. Para determinar el nivel de desarrollo de la CDD en cada dimensión, se establece una escala del 0 al 100, con los siguientes intervalos: 1. No iniciado (N0), 2. Principiante (N1), 3. Medio (N2), 4. Experto (N3) y 5. Transformador (N4). Además, ha sido sometido a múltiples etapas de validación, las cuales incluyen: 1. Revisión exhaustiva de la literatura científica que fundamenta el instrumento; 2. Diseño de los ítems que conforman el cuestionario; 3. Validación por expertos; y 4. Validación de la estructura factorial y la confiabilidad interna (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015; Usart Rodríguez et al., 2020).

2.3 JUSTIFICACIÓN.

En el contexto global, la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la Unesco en 2022 ha trazado una ruta hacia el futuro de las universidades, con el objetivo de lograr una mayor inclusión, accesibilidad y un papel fundamental en la

transformación social. En el informe se destaca la importancia de considerar la tecnología como un recurso que respalde la enseñanza, el aprendizaje y la investigación efectivos. No obstante, se enfatiza que la tecnología no es una solución milagrosa, sino más bien una plataforma que contempla enfoques innovadores en estos aspectos. Detalla que la adopción de tecnologías requiere de un cambio de mentalidad por parte del profesorado y una formación adecuada. Asimismo, implica la creación de nuevas infraestructuras físicas, como aulas de aprendizaje activo y espacios de diseño, que se adapten mejor a los métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje (EA) (Unesco, 2022).

En la Unach se ha implementado desde 2014 un modelo educativo, pedagógico y didáctico conocido como "Aproximación epistemológico-metodológica, desde la complejidad, para el desarrollo integral de la persona, rearticulando la investigación, formación y vinculación". Este modelo se basa en la búsqueda de una mejora integral a través de la investigación como elemento fundamental que vincula las dinámicas didácticas en el aula y la plena inserción del individuo en su entorno (Universidad Nacional de Chimborazo, 2014).

Actualmente, se está validando la propuesta de un proyecto de investigación llamado "*Modelo Educativo Universidad Nacional de Chimborazo: Introspección y prospectiva*", que establece al Modelo Educativo como un referente descriptivo y explicativo pertinente, diverso, dinámico, inclusivo, equitativo, accesible y viable. Que se enfoca en una gestión de formación social, humanista y disciplinaria, basada en una operatividad pedagógico-curricular, didáctica y organizacional en constante actualización, con el objetivo de garantizar la formación integral de ciudadanos profesionales comprometidos con la sociedad. Esta propuesta toma en cuenta la integración de las funciones esenciales de enseñanza, investigación y vinculación. La versión actualizada del modelo incorporará elementos en consonancia con las tendencias identificadas durante la Conferencia sobre Educación Superior organizada por la Unesco (Universidad Nacional de Chimborazo, 2023).

Por otro lado, en la Unach, como parte del proyecto de investigación "Diseño de un repositorio de datos para el análisis y visualización de información académica - Caso práctico evaluación de Competencias Digitales de los profesores de la Universidad Nacional de Chimborazo", se llevó a cabo un análisis de nivel de desarrollo de la CD desde la perspectiva del profesorado. El diagnóstico se realizó mediante un enfoque descriptivo-correlacional y un diseño no experimental transversal (Arias, 1999, 2012; Arnal et al., 1992; Bisquerra, 1989; Bisquerra et al., 2009; Hernández Sampieri et al., 2014b; Ramos-Galarza, 2020). La muestra de estudio estuvo conformada por 690 profesores que formaron parte del claustro docente en el primer periodo académico del año 2021. Se utilizó un muestreo probabilístico mediante un esquema aleatorio simple (Hernández Sampieri et al., 2014a; Kerlinger & Lee, 1985), con un porcentaje de error potencial admitido del 3%. La muestra representativa fue del 50%, con un nivel de confianza del 97%. Se completaron las rúbricas de evaluación por parte de 511 profesores, superando el requisito de muestra de 452 profesores (Badii et al., 2008). Además, se obtuvieron más de las 5 muestras por ítem requeridas para confirmar las estructuras (110 muestras para los 22 ítems) (Hair JR et al., 2010).

Los resultados del diagnóstico de la CDD en la Unach, presentados en la Figura 1, revelan que el 62% del personal académico no supera en el nivel "Medio" de CD propuesto por Lázaro. Estos resultados evidencian la necesidad de implementar acciones formativas para fortalecer estas habilidades.

Figura 1. Definición del nivel de desarrollo de CD en la Unach

Fuente: Proyecto de investigación: “Diseño de un repositorio de datos para el análisis y visualización de información académica- Caso práctico evaluación de competencias digitales de los profesores de Universidad Nacional de Chimborazo”.

2.4 BASE LEGAL QUE SUSTENTA.

La Constitución de la República del Ecuador: Publicación: CPE 0-RO449-20/10/2008. Última reforma: 25/1/2021 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

“**Art. 234.-** El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado”.

“**Art. 343.-** El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.

“**Art. 349.-** El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón;

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”.

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.

Ley Orgánica de Educación Superior: Publicación: LEY 0-RS298-12/10/2010. Última reforma: 7/2/2023 (Presidencia de la República del Ecuador, 2010).

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - Son derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

...

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica;

...

Art. 6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores: Son deberes de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

...

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad; ...

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines:

...

m) Fortalecer la formación profesional en las nuevas tecnologías para afrontar los retos de la economía digital, identificando habilidades tecnológicas y adaptando las mallas curriculares de la educación superior de acuerdo al nivel de desarrollo de tecnologías digitales...

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de Educación Superior:

...

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación; ...

Art. 95.- Criterios y Estándares para la Acreditación. - El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación.

Los criterios y más instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán establecidos de acuerdo a lo previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional de

educación, las acciones para la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados del aprendizaje...

Reglamento de Escalafón del Personal Académico de Educación Superior: CES 55-RS 506-30/7/2021. Última reforma: **11/4/2023** (Consejo de Educación Superior (CES), 2021).

Art. 6.- Actividades de docencia. - Las actividades de docencia para el personal académico son:

...

k) Diseñar e impartir cursos de educación continua o de capacitación y actualización;
l) Participar y organizar colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza; ...

Art. 8.- Actividades de vinculación con la sociedad. - Las actividades de vinculación con la sociedad promueven la integración entre las universidades y escuelas politécnicas con su entorno social y territorial para el diseño e implementación de programas que generen impacto favorable y la solución a problemas de interés público y son:

...

c) Impartir cursos de educación continua, capacitación, actualización y certificación de competencias; ...

Art. 35 y 36.- Requisitos para el ingreso del personal académico titular. - Para el ingreso como miembro del personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas, además de cumplir los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar:

a) Requisitos de formación:

...

3. Acreditar un mínimo de ciento veintiocho (128) horas de formación y capacitación en los últimos 4 años en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia, investigación, de las cuales al menos el 25% (32 horas) deberán versar sobre temas pedagógicos...

Art. 100.- Garantía del perfeccionamiento académico. - Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán el plan de perfeccionamiento para cada periodo académico, para lo cual considerarán los requerimientos del personal académico, así como los objetivos, fines institucionales y los resultados de la evaluación integral de desempeño.

Como parte de los programas de perfeccionamiento, entre otros, se consideran:

a) Los cursos u otros eventos de capacitación y/o actualización realizados tanto en el país como en el extranjero;

b) Los cursos en metodologías de aprendizaje e investigación;

...

Art. 101.- capacitación y actualización docente. - Las universidades y escuelas politécnicas diseñarán y ejecutarán programas y actividades de capacitación y actualización de su personal académico titular y no titular, sea individualmente o en asociación o convenio con otra u otras universidades o escuelas politécnicas.

Art. 269, 270, 271 y 272.- Requisitos del personal académico titular. - Para el ingreso como miembro del personal académico titular de la IES, además de ganar el respectivo concurso o haber culminado el proceso de selección, según corresponda, y cumplir los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar:

a) Requisitos de formación:

...

Acreditar un mínimo de ciento veintiocho (128) horas de formación, capacitación o actualización en los últimos cuatro (4) años en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación de los cuales al menos el veinticinco por ciento (25%) deberán versar sobre temas pedagógicos. Para el caso de la formación técnica tecnológica y superior universitaria, acreditar cuarenta (40) horas de formación, capacitación o actualización en los últimos dos (2) años, de los cuales al menos el veinticinco por ciento (25%) deberán versar sobre temas pedagógicos...

Estatuto de la Unach: 0098-CU-UNACH-SE-EXTR-20-04-2022. Última reforma: 10/4/2022 (Consejo Universitario Unach, 2022).

Art. 6.- Estructura organizacional.- La Universidad Nacional de Chimborazo, se sustenta en la filosofía y metodología de procesos, servicios y productos; con el propósito de asegurar eficiencia, eficacia y productividad en sus actividades internas orientadas a satisfacer la demanda y requerimientos ciudadanos, se alinea con los elementos que constituyen el direccionamiento estratégico y se operativiza a través del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, el que deberá guardar armonía con el ordenamiento jurídico nacional y el presente Estatuto.

Art. 117.- Deberes y atribuciones de la Dirección Académica. - Son Deberes y atribuciones de la Dirección Académica:

...

2. Dirigir y asesorar la gestión de: a) macrocurrículo, b) mesocurrículo, c) microcurrículo, **d) perfeccionamiento del personal académico**, e) titulación y f) seguimiento a graduados;

...

3. DIMENSIÓN 3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el nivel de desarrollo de la CD del personal docente de la Unach, bajo el Marco de Referencia COMDID A.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover la accesibilidad y la utilización eficiente del entorno digital entre el cuerpo docente de la Unach.
- Promover el desarrollo de CD en el personal académico de la Unach, para que puedan aplicar de manera efectiva las herramientas digitales en su práctica docente y enfrentar exitosamente los desafíos cotidianos en este ámbito.
- Brindar al personal académico de la Unach las herramientas necesarias para fortalecer su metodología y estrategias didácticas en entornos digitales, centrándose en las áreas competenciales relacionadas con la Didáctica, curricular y metodológica; Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos digitales; Relacional, ética y seguridad; y Personal y profesional.

3.3 PÚBLICO OBJETIVO

El curso de capacitación está dirigido a los profesores de la Unach que deseen fortalecer el nivel de desarrollo de la CD, abordando los desafíos y demandas de la educación en un entorno en constante evolución. A través de esta iniciativa, los docentes tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos y habilidades, para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que brindan las tecnologías en el ámbito educativo. La adquisición de estas destrezas es esencial para utilizar eficazmente las herramientas y recursos digitales en el diseño de estrategias y enfoques pedagógicos, promoviendo así la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes en el entorno profesional.

En el futuro se prevé la posibilidad de expandir el curso de capacitación para incluir a los docentes de otras universidades. De esta manera, se busca extender los beneficios de fortalecer las CD a un mayor número de profesores, permitiéndoles adaptarse y enfrentar los desafíos presentes en la educación en un contexto digital en constante cambio.

3.4 METODOLOGÍA

El curso de capacitación se llevará a cabo utilizando una combinación de sesiones sincrónicas y asincrónicas a través de la metodología Online, para adaptarse a las diferentes necesidades y disponibilidad de los participantes. Se emplearán métodos activos con el objetivo de fomentar la participación y el intercambio de conocimientos entre los participantes, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con la mentoría de formador especializado y mediante el uso de las Tic.

Para lograr un aprendizaje significativo, se utilizarán diversas estrategias metodológicas que promuevan la interacción, la reflexión y la aplicación práctica de los contenidos. Estas estrategias incluirán la impartición de clases magistrales para transmitir conceptos clave, el fomento del aprendizaje colaborativo y cooperativo para fomentar el trabajo en equipo, la utilización del enfoque de aprendizaje basado en problemas para resolver desafíos, la promoción del trabajo autónomo para fomentar

la autonomía de los participantes, y la realización de prácticas de aplicación para vincular los conocimientos teóricos con situaciones reales.

Cada tema de estudio se abordará de manera integral, combinando el trabajo teórico con la investigación práctica. Esto permitirá a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales y contextualizados, facilitando así una transferencia efectiva de lo aprendido a su labor como docentes.

El curso de capacitación se basa en las dimensiones y ámbitos del marco de referencia COMDID A (Tabla 2), el cual ha sido especialmente diseñado para profesores en ejercicio. La metodología garantiza una formación integral y efectiva que busca desarrollar competencias en los participantes que satisfagan las demandas y necesidades específicas en la Unach.

Tabla 2. Ámbitos y dimensiones del Modelo COMDID A (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

DIMENSIÓN 1. Didáctica, curricular y metodológica	
Descriptores Clave para la definición de indicadores	Ámbito
1.1. Planificación docente y Competencia Digital	Aula
1.2. Las tecnologías digitales como facilitadoras del aprendizaje	Aula
1.3. Tratamiento de la información y creación de conocimiento	Aula
1.4. Atención a la diversidad (Necesidades Educativas Especiales (NEE))	Aula
1.5. Evaluación, tutoría y seguimiento de los estudiantes	Aula
1.6. Línea metodológica de la unidad académica	Centro educativo
DIMENSIÓN 2. Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos digitales	
Descriptores Clave para la definición de indicadores	Ámbito
2.1. Ambientes de aprendizaje.	Aula Centro educativo
2.2. Gestión de tecnologías digitales y aplicaciones.	Aula
2.3. Espacios con tecnologías digitales de la unidad académica.	Centro educativo
2.4. Proyectos de incorporación de las tecnologías digitales.	Centro educativo
2.5. Infraestructuras tecnológicas digitales.	Centro educativo
DIMENSIÓN 3. Relacional, ética y seguridad	
Descriptores Clave para la definición de indicadores	Ámbito
3.1. Ética y seguridad.	Aula

3.2. Inclusión digital.	Centro educativo Comunidad educativa y entorno
3.3. Comunicación, difusión y transferencia del conocimiento.	Centro educativo Comunidad educativa y entorno
3.4. Contenidos digitales y comunidad educativa.	Centro educativo Comunidad educativa y entorno
3.5. Identidad digital de la institución.	Centro educativo
DIMENSIÓN 4. Personal y profesional	
Descriptor Clave para la definición de indicadores	Ámbito
4.1. Acceso libre a la información, creación y difusión de material didáctico con licencias abiertas.	Centro educativo Comunidad educativa y entorno
4.2. Liderazgo en el uso de las tecnologías digitales.	Aula Desarrollo profesional
4.3. Formación Permanente.	Desarrollo profesional
4.4. Comunidades de aprendizaje virtuales: formales, no formales e informales.	Comunidad educativa y entorno Desarrollo profesional
4.5. Entorno personal de aprendizaje (EPA).	Desarrollo profesional
4.6. Identidad y presencia digital.	Desarrollo profesional

3.5 MATERIALES

Se proveerán de los materiales requeridos para el desarrollo óptimo del curso de capacitación, abarcando bibliografía, documentos, software, licencias y otros recursos relevantes disponibles en la institución conforme a los contenidos planteados. La accesibilidad y disponibilidad de estos materiales serán garantizadas oportunamente y en los formatos adecuados para su utilización durante el programa formativo, a través de las plataformas e infraestructura institucional.

Asimismo, se enfatiza en la recomendación de que cada participante cuente con un ordenador portátil como una herramienta fundamental para sacar el máximo provecho de las actividades y prácticas del curso. La utilización de un ordenador portátil permitirá a los participantes interactuar de manera efectiva con el contenido digital, realizar actividades prácticas y aprovechar las herramientas y recursos proporcionados, así como la participación en actividades colaborativas. Además, brindará la flexibilidad necesaria para acceder a los recursos digitales y llevar a cabo tareas de forma autónoma, lo cual enriquecerá la experiencia de aprendizaje del participante.

En caso de que algún participante no cuente con un ordenador portátil, se ofrecerán alternativas y se brindará soporte técnico para asegurar su plena participación en el

curso de capacitación. El objetivo es garantizar que todos los participantes dispongan de las herramientas y equipamiento de hardware necesarios para aprovechar al máximo el contenido y las actividades del curso.

3.6 ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS

La sección de contenidos del curso de capacitación se enfoca en las habilidades y competencias que se requieren para alcanzar los objetivos de aprendizaje enfocados en las 4 dimensiones del Marco de referencia COMDID -A, para el nivel medio-experto (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

En general, el curso de capacitación busca proporcionar a los participantes las herramientas y habilidades necesarias para gestionar de manera efectiva los aspectos clave de la educación en los ámbitos del aula y en el centro educativo (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015) y para desarrollar su práctica docente de manera efectiva y ética.

Tema 1: Didáctica, curricular y metodológica.

Número de horas: 6 horas (4 horas síncronas y 2 horas asíncronas).

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades para gestionar de manera efectiva la didáctica, el currículo y la metodología tanto en el aula como en el entorno educativo, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Contenidos a tratar	Tipo de hora	Número de Horas
1.1 Elaboración de programaciones didácticas para el diseño curricular	Síncrona	2
1.2 Modelos pedagógicos para la integración efectiva de las tecnologías en la enseñanza.	Síncrona	2
1.3 Métodos de investigación y aprendizaje colaborativo, autónomo y significativo utilizando recursos tecnológicos digitales.	Asíncrona	2

Tema 2: Planificación, organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos digitales.

Número de horas: 12 horas (8 horas síncronas y 4 horas asíncronas).

Objetivo de Aprendizaje: Adquirir las competencias necesarias para planificar, organizar y gestionar de manera eficiente los espacios y recursos tecnológicos digitales tanto en el aula como en el entorno educativo, con el fin de fomentar el uso efectivo de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Contenidos a tratar	Tipo de hora	Número de Horas
---------------------	--------------	-----------------

2.1 Exploración y uso de herramientas digitales para buscar, gestionar, organizar, evaluar, crear, transformar, almacenar y recuperar información de manera efectiva.	Síncrona	2
2.2 Características y funcionamiento de las tecnologías digitales en el aula: implementación, conectividad y resolución de problemas.	Síncrona	2
2.3 Adquisición de conocimientos sobre tecnologías digitales diseñadas para apoyar las necesidades especiales de los estudiantes: aplicación en entornos educativos inclusivos.	Síncrona	2
2.4 Aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje colaborativo mediadas por tecnologías digitales.	Asíncrona	2
2.5 Exploración y selección de recursos digitales para el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.	Síncrona	2
2.6 Exploración y análisis de procesos innovadores en la práctica docente.	Asíncrona	2

Tema 3: Relacional, ética y seguridad.

Número de horas: 14 horas (10 horas síncronas y 4 horas asíncronas).

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades para gestionar de manera efectiva los aspectos relacionales, éticos y de seguridad en el entorno educativo, en el aula, en el centro educativo, así como en la comunidad educativa y su entorno.

Contenidos a tratar	Tipo de horas	Número de Horas
3.1 Uso ético de licencias de software y aplicaciones en el entorno educativo.	Síncrona	2
3.2 Protección de derechos de autoría y propiedad intelectual en el uso de materiales digitales.	Asíncrona	2
3.3 Seguridad de dispositivos y protección de datos personales en entornos digitales.	Síncrona	2
3.4 Conciencia sobre la huella digital, reputación en línea, identidad digital y prevención de ingeniería social.	Síncrona	2
3.5 Conocimiento y aplicación de normativas de inclusión y accesibilidad digital.	Asíncrona	2
3.6 Ética en la interacción con seres humanos en entornos digitales.	Síncrona	2

3.7 Catalogación y publicación adecuada de contenidos digitales, uso responsable de repositorios y plataformas de colaboración. Síncrona 2

Tema 4: Personal y profesional.

Número de horas: 8 horas (6 horas síncronas y 2 horas asíncronas).

Objetivo de Aprendizaje: Fortalecer el desarrollo personal y profesional con el fin de mejorar el desempeño en el aula.

Contenidos a tratar	Tipo de horas	Número de Horas
4.1 Exploración y uso de recursos educativos abiertos para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.	Síncrona	2
4.2 Uso de tecnologías digitales colaborativas para promover la colaboración y el trabajo en equipo en el aula.	Síncrona	2
4.3 Desarrollo de competencias en el uso de tecnologías digitales a través de programas de formación profesional.	Asíncrona	2
4.4 Gestión y aprovechamiento del Entorno Personal de Aprendizaje (EPA) para impulsar el desarrollo personal y profesional.	Síncrona	2

3.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso será aprobado con el cumplimiento de dos requisitos: asistir al menos al 80% de las sesiones sincrónicas y obtener una calificación promedio superior al 80% en las actividades planteadas tanto sincrónicas, como asíncronas.

Los criterios de evaluación establecidos permitirán medir el nivel de competencia y el progreso de los docentes en el desarrollo de habilidades digitales. Estos criterios proporcionan una guía clara sobre qué aspectos se deben evaluar y cómo se debe realizar la evaluación en del curso de capacitación en CD para los docentes de la Unach en relación con el marco de referencia COMDID -A (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

Tabla 3. Rúbrica de evaluación. Adaptación Modelo COMDID A (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015)

Objetivo	Criterios de evaluación	Nivel 0. No Iniciado	Nivel 1. Principiante	Nivel 2. Medio	Nivel 3. Experto	Nivel 4. Transformador
Gestionar la didáctica, curricular y metodología en el aula y en el centro educativo.	Incorporar la CD de los alumnos a la planificación docente en el aula.	No realiza lo que se define en el nivel.	Diseña actividades de EA donde contempla el uso de las tecnologías digitales.	Incorpora en la planificación didáctica: la búsqueda, tratamiento, almacenamiento y difusión de la información digital en diferentes formatos.	Incorpora en la planificación didáctica el buen uso de las tecnologías digitales orientadas a la publicación de información y el trabajo colaborativo.	Diseña actividades competenciales (funcionales, transversales y orientadas a la autonomía) que impliquen habilidades complejas: resolver problemas y situaciones reales, interpretar, comunicar..., donde se tenga que hacer un "buen uso" de las tecnologías digitales.
	Administrar las tecnologías digitales como facilitadoras del aprendizaje en el aula.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza software de apoyo en el aula para la realización de actividades de EA.	Desarrolla actividades con los estudiantes que explican la resolución de problemas de forma colaborativa mediante el uso de recursos tecnológicos digitales.	Plantea actividades con los estudiantes que explican: el análisis de un problema en grupo, la propuesta de soluciones alternativas, la negociación de los resultados y su publicación haciendo uso de recursos tecnológicos digitales.	Estimula el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo mediante la transformación y creación de conocimientos haciendo uso de recursos tecnológicos digitales.
	Gestionar la información para generar conocimiento	No realiza lo que se define en el nivel.	Enseña a realizar búsquedas de información accediendo	Enseña a utilizar fuentes de información de diferente tipología	Enseña a clasificar, ordenar y seleccionar la información desde	Enseña a crear y transformar la información en

	a partir de actividades desarrolladas en el aula.		a diferentes fuentes de diversa tipología.	atendiendo a criterios de calidad, veracidad y pertinencia.	diferentes fuentes aplicando criterios de calidad, veracidad y pertinencia.	conocimiento, que previamente se ha almacenado y recuperado, siguiendo un sistema que le permita hacer un uso compartido.
	Prestar atención a la diversidad de Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el aula	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza las tecnologías digitales para aumentar la motivación y facilitar el aprendizaje de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).	Utiliza las tecnologías digitales para dar respuesta a las NEE, como elemento de acceso al currículo teniendo en cuenta la inclusión digital de los estudiantes.	Elaborar materiales y recursos personalizados para atender las NEE de los estudiantes y para compensar las desigualdades de acceso a la tecnología.	Comparte con otros profesionales los recursos materiales didácticos digitales para atender las NEE teniendo en cuenta el concepto de "diseño universal del aprendizaje" y las normas de accesibilidad.
	Realizar la evaluación, tutoría y seguimiento de los estudiantes.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza recursos digitales para la tutoría y seguimiento de los estudiantes (asistencia, evaluación, expediente, ...)	Utiliza recursos digitales compartidos para realizar la evaluación y el seguimiento de los estudiantes junto con los otros profesionales de la unidad académica.	Utiliza recursos digitales para compartir la evaluación y el seguimiento de los estudiantes con la unidad académica.	Gestiona y utiliza recursos digitales (entornos, portafolios digitales,...) para hacer el seguimiento escolar y la evaluación de los estudiantes a nivel de la unidad académica y de administración educativa.
	Gestionar la línea metodológica de la unidad académica en el centro educativo.	No realiza lo que se define en el nivel.	Conoce las orientaciones de la unidad académica para la incorporación de las tecnologías digitales en el aula y las tiene en cuenta en sus	Desarrolla actividades orientadas al desarrollo de la competencia digital en función de las orientaciones metodológicas y de los	Incorpora la CD en actividades significativas (funcionales, transversales y que favorecen la autonomía) que implican el uso de las tecnologías digitales para	Propone nuevas estrategias metodológicas innovadoras y sirve de modelo docente para el trabajo de la CD.

			programaciones didácticas.	recursos de los que dispone la institución.	construir y compartir el conocimiento.	
Planificar, organizar y gestionar los espacios y recursos tecnológicos digitales en el aula y en el centro educativo	Organizar los ambientes de aprendizaje en el aula y en el centro educativo.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza las tecnologías digitales de aula: PDI, dispositivos fijos y móviles, en función de cada situación de EA.	Adecua las actividades de EA en los espacios y en las tecnologías digitales disponibles en la unidad académica.	Modifica los espacios de EA con tecnologías digitales para mejorarlos y optimizar la infraestructura disponible a partir de unos criterios institucionales.	Gestiona los espacios de la unidad académica atendiendo a criterios de optimización y dotación de tecnologías digitales en función de un análisis previo de necesidades.
	Gestionar las tecnologías digitales y programario en el aula.	No realiza lo que se define en el nivel.	Selecciona los recursos y las herramientas existentes para el trabajo en el aula.	Utiliza los recursos y herramientas adecuadas para diferentes situaciones de EA.	Combina el uso de diferentes tecnologías digitales en función de su potencialidad analizando de forma reflexiva el rendimiento de los estudiantes a partir de su utilización.	Investiga situaciones de EA basadas en la utilización de las tecnologías digitales e innova a partir de los resultados obtenidos.
	Gestionar los espacios con tecnologías digitales en el centro educativo.	No realiza lo que se define en el nivel.	Identifica los espacios con tecnologías digitales de la unidad académica y conoce su funcionamiento.	Usa responsablemente los diferentes espacios y tecnologías digitales de la unidad académica con los estudiantes.	Incorpora las innovaciones en el uso de los recursos tecnológicos digitales y espacios virtuales a sus actividades diarias con los estudiantes.	Gestiona espacios con tecnologías digitales en función de los resultados obtenidos en el análisis de su práctica diaria.
	Incorporar las tecnologías digitales del centro educativo en la docencia.	No realiza lo que se define en el nivel.	Sigue las directrices acordadas a nivel de unidad académica sobre el uso de las tecnologías digitales en la docencia.	Forma parte activa de los equipos de unidad académica y aporta su experiencia y conocimientos sobre las tecnologías digitales.	Lidera un equipo de trabajo de la facultad o unidad académica haciéndose cargo de gestionar la utilización de las tecnologías digitales en la práctica diaria.	Coordina proyectos interdisciplinarios o interinstitucionales en torno a la incorporación de las tecnologías digitales en la docencia.

	Gestionar las infraestructuras tecnológicas digitales del centro educativo.	No realiza lo que se define en el nivel.	Hace un uso responsable de las tecnologías digitales y utiliza un protocolo para resolver incidencias.	Adopta a su práctica las innovaciones hacia el uso responsable y actualizado de los recursos.	Resuelve incidencias de manera autónoma del equipamiento de uso personal y de aula y hace propuestas de mejora para su utilización.	Gestiona el uso de las tecnologías digitales y promueve el mantenimiento y mejora de la infraestructura tecnológica de la unidad académica.
Gestionar los aspectos relacionales, éticos y de seguridad en el aula, centro educativo, y en la comunidad educativa y entorno.	Gestionar la ética y seguridad en el aula.	No realiza lo que se define en el nivel.	Respeto los derechos de autor en sus materiales docentes y utiliza las tecnologías digitales personales de forma responsable y segura.	Hace de modelo en el uso ético de las tecnologías digitales durante las actividades con los estudiantes.	Sirve de modelo para otros profesionales sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales.	Plantea directrices sobre el uso responsable, ético y seguro de las tecnologías digitales.
	Enriquecer la inclusión digital en el centro educativo y en la comunidad educativa y entorno.	No realiza lo que se define en el nivel.	Potencia el acceso y uso de las tecnologías digitales por parte de todos los estudiantes con la intención de compensar las desigualdades.	Participa en la organización de la atención a la diversidad de la unidad académica ejerciendo acciones para compensar las desigualdades a nivel de acceso y uso de las tecnologías digitales.	Promueve la utilización de los espacios y recursos tecnológicos digitales de la unidad académica mediante la participación en acciones orientadas a la compensación de las desigualdades.	Capacita a los integrantes de la unidad académica con acciones orientadas a la generalización del uso, la gestión y la difusión de buenas prácticas en el uso de las tecnologías digitales.
	Consolidar la comunicación, difusión y transferencia del conocimiento en el centro educativo y en la comunidad educativa y entorno.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza herramientas digitales para comunicarse y compartir sus conocimientos con otros docentes.	Gestiona recursos abiertos en red para publicar sus experiencias y compartirlas.	Capacita docentes, mediante actividades reconocidas por la administración educativa, en el uso de las tecnologías digitales para compartir y crear conocimientos.	Sirve de referente en el uso de recursos tecnológicos para difundir y compartir su conocimiento, transformando la institución educativa en una unidad académica de

						innovación al servicio de la comunidad.
	Gestionar los contenidos digitales en el centro educativo y en la comunidad educativa y entorno.	No realiza lo que se define en el nivel.	Accede y comenta los contenidos distribuidos en diferentes espacios digitales de la unidad académica.	Utiliza los espacios digitales de la unidad académica como editor de alguno de ellos con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias.	Gestiona un espacio digital propio como medio para publicar y difundir su conocimiento profesional y hacer participar a la comunidad educativa.	Gestiona un espacio digital propio como medio para publicar y difundir su conocimiento profesional y hacer participar a la comunidad educativa.
	Gestionar la identidad digital del centro educativo	No realiza lo que se define en el nivel.	Conoce la identidad digital de la unidad académica, la necesidad de respetar los modelos documentales y protocolos relativos a la identificación visual de la unidad académica.	Incorpora a sus documentos y espacios virtuales la identificación visual de la unidad académica.	Participa en el mantenimiento de la imagen institucional en los espacios virtuales de la unidad académica.	Gestiona los espacios virtuales de la unidad académica velando por transmitir una identidad digital de la propia institución.
Desarrollar el aspecto personal y profesional para mejorar el rendimiento en el aula.	Acceder libremente a la información, creación y difusión de material didáctico con licencias abiertas en el Centro educativo Comunidad educativa y entorno.	No realiza lo que se define en el nivel.	Comparte materiales didácticos elaborados y distribuidos en abierto en la red	Elabora materiales didácticos abiertos y los comparte en la red siguiendo un estándar que facilite la búsqueda y accesibilidad.	Organiza los Recursos Educativos Abiertos (REA) por tipo y áreas en función de las necesidades de la unidad académica.	Potencia el uso de REA mediante la creación y/o difusión de repositorios abiertos de materiales didácticos.
	Liderar en el uso de las tecnologías digitales en el aula y para el desarrollo profesional.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza las tecnologías digitales con los estudiantes haciendo de referente en cuanto a su uso.	Utiliza las tecnologías digitales, integrándolas a la docencia, y compartiendo experiencias con los colegas.	Coordina el uso de las tecnologías digitales a nivel de unidad académica.	Asesora a la unidad académica en la utilización y gestión de las tecnologías digitales y difunde la experiencia y las buenas prácticas.

Participar en la formación permanente para el desarrollo profesional.	No realiza lo que se define en el nivel.	Realiza actividades de formación profesional, reconocidas por la administración educativa, relacionadas con las tecnologías digitales.	Se forma de manera permanente ("en cualquier lugar y cualquier momento") mediante actividades de formación relacionadas con las tecnologías digitales y reconocidas por la administración educativa.	Transforma su práctica docente, mediante la incorporación de las tecnologías digitales a la misma, incorporando los conocimientos obtenidos en las actividades de formación: "transferencia de la formación".	Participa como formador en actividades de capacitación permanente del profesorado relacionadas con las tecnologías digitales.
Gestionar comunidades de aprendizaje virtuales en la comunidad educativa y en el entorno del desarrollo profesional.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza materiales docentes compartidos en red para la actividad académica en el aula.	Utiliza el aprendizaje en red como medio de formación permanente.	Fomenta el aprendizaje en red entre los miembros de la unidad académica.	Gestiona un ecosistema de aprendizaje entre los miembros de la unidad académica y otras instituciones.
Gestionar el entorno personal de aprendizaje (EPA) para el desarrollo profesional.	No realiza lo que se define en el nivel.	Utiliza diferentes aplicaciones de escritorio y web para gestionar los contenidos del aula y acceder a la información.	Configura su EPA utilizando herramientas digitales para el aprendizaje, fuentes de información y red personal de aprendizaje.	Colabora con los docentes de la unidad académica en la creación de sus EPA.	Asesora en el uso de los EPA en la unidad académica.
Generar la identidad y presencia digital para el desarrollo profesional.	No realiza lo que se define en el nivel.	Usa la identificación digital profesional en las comunicaciones y mantiene su perfil actualizado en los espacios virtuales de la unidad académica.	Tiene un perfil digital y un currículum profesional actualizado online.	Utiliza las redes sociales y profesionales como medio de comunicación e interacción profesional.	Utiliza las redes para el desarrollo profesional, para promover el uso e importancia a los miembros de la unidad académica.

3.8 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (EA)

- Actividad de análisis curricular: Los participantes eligen un área o asignatura y analizan el currículo vigente, identificando objetivos, contenidos y competencias relevantes. Luego, elaboran una programación didáctica utilizando herramientas digitales, con actividades y recursos tecnológicos adecuados para alcanzar esos objetivos.
- Actividad de aprendizaje colaborativo: Los participantes forman grupos de trabajo en los que colaboran entre sí para explorar y aprender nuevas herramientas y recursos digitales de código abierto para optimizar trabajos académicos. Comparten sus conocimientos, experiencias y estrategias, así como brindan mutuamente apoyo y retroalimentación
- Actividad de aprendizaje autónomo: Los participantes exploran diferentes recursos tecnológicos digitales para fomentar el aprendizaje autónomo. Se les proporciona una lista de herramientas y eligen una para desarrollar un plan de estudio personalizado. Luego, comparten sus experiencias y reflexionan sobre la efectividad de este enfoque de aprendizaje.
- Actividad de creación de contenido digital: Los participantes utilizan herramientas digitales para crear recursos educativos, como presentaciones, videos, que contengan información relevante y apliquen técnicas de organización y transformación de la información.
- Actividad de solución de problemas tecnológicos: Los participantes trabajan en equipos para resolver problemas técnicos comunes relacionados con el uso de tecnologías digitales en el aula. Comparten sus soluciones y estrategias con el resto del grupo.
- Actividad de diseño de actividades inclusivas: Los participantes diseñan una actividad de aprendizaje que integre una tecnología digital inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los estudiantes. Comparten sus ideas y reflexionan sobre cómo estas tecnologías pueden mejorar la experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes.
- Investigación y discusión: Los participantes investigan diferentes tipos de licencias de software y aplicaciones, y luego discuten en grupo sobre los beneficios y limitaciones de cada tipo de licencia.
- Estudio de caso: Los participantes analizan un caso real de violación de licencia de software en un entorno educativo y debaten las implicaciones éticas y posibles consecuencias legales de dicho acto.
- Actividad de aprendizaje autónomo: Los participantes exploran las diferentes plataformas digitales de literatura científica. Se les proporciona una lista de temáticas relevantes y eligen una para desarrollar una búsqueda con descriptores y operadores específicos. Luego, comparten sus experiencias y reflexionan sobre los resultados obtenidos.

- Taller de revisión documental: Los participantes forman parte de un taller donde analizan la normativa vigente en el Ecuador en el ámbito de la seguridad de la información, tratamiento de datos personales y abiertos, infraestructura digital, cultura e inclusión digital, tecnologías emergentes y gobierno digital.
- Taller de derechos de autor: Los participantes forman parte de un taller interactivo donde aprenden sobre los derechos de autor, las licencias Creative Commons y cómo citar correctamente fuentes digitales. Luego, se les asigna una tarea donde deben crear un proyecto que cumpla con todas las normas de protección de derechos de autor.
- Investigación guiada: Los participantes investigan y exploran diferentes plataformas y repositorios de recursos educativos abiertos. Luego, seleccionan un recurso que consideren relevante para su área de estudio y crean una presentación o informe donde destaquen su utilidad y cómo puede enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Foro de discusión en línea: Se crea un foro de discusión en línea donde los estudiantes comparten ideas, plantean preguntas y responden a las aportaciones de sus compañeros. Se fomenta la participación y el intercambio de perspectivas para promover la colaboración y el trabajo en equipo.
- Presentación colaborativa: Los participantes se dividen en grupos y utilizan una herramienta de presentación en línea, para crear una presentación colaborativa sobre un tema específico. Cada miembro del grupo contribuye con contenido, y luego presentan el proyecto de manera conjunta en clase.

4. DIMENSIÓN 4. ALCANZABLES

4.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) ha establecido una estrecha vinculación entre sus acciones y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Universidad Nacional de Chimborazo, 2022a).

Esta alineación estratégica busca generar un mayor impacto en la implementación de su PEI y contribuir de manera significativa con la agenda global de desarrollo sostenible, enfocándose en la educación de calidad, la innovación y la infraestructura sostenible, y la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

El curso de capacitación propuesto ha sido diseñado para impulsar y alcanzar los objetivos tanto a nivel estratégico como táctico del PEI de la Unach 2022-2026, que se describen detalladamente a continuación:

Objetivo Estratégico 1. Política 5 (OE1.P5). Impulsar la modernización, funcionalidad y disponibilidad de la infraestructura y equipamiento para academia e investigación y la formación de los profesores universitarios.

Objetivo Estratégico 1. Política 6 (OE1.P6). Promover la equidad, la igualdad en el acceso y la interculturalidad durante el proceso de formación de estudiantes, capacitación y perfeccionamiento docente.

Objetivo Estratégico 1. Estrategia 3 (OE1.E3). Diversificar y ampliar la oferta académica en todas las modalidades de estudio de grado y posgrado en el marco de la actualización del modelo educativo, considerando el dialogo de saberes, internacionalización, interculturalidad y sostenibilidad ambiental para satisfacer la alta demanda de formación de tercero y cuarto nivel y del sector productivo, con una planta docente especializada e idónea, uso de infraestructura moderna y aplicación de tecnologías de vanguardia.

Objetivo Táctico 1. Estrategia 2 (OT1.E2). Fortalecer las capacidades del personal académico y administrativo en las distintas áreas de conocimientos para mejorar el proceso de aprendizaje y ofrecer servicios de asesoría y/o consultoría a las instituciones públicas y privadas para la generación de recursos de autogestión que contribuyan al fortalecimiento de la academia y gestión

Objetivo Estratégico 2. Política 3 (OE2.P3). Promover la creación de centros, grupos y semilleros de investigadores y desarrollar proyectos de investigación en las diferentes áreas de formación, procurando la vinculación de profesores y estudiantes con la sociedad.

Objetivo Táctico 2. Estrategia 1 (OT2.E1). Incrementar los medios físicos, digitales y virtuales para la divulgación de resultados de investigación, innovación y vigilancia tecnológica derivada de estos procesos, que cumplen protocolos establecidos y que responden a las líneas de investigación, a las necesidades institucionales y de la zona de influencia

Objetivo Táctico 3. Incrementar la formación integral complementando la teoría con la práctica en los procesos de aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y reflexión crítica, así como la identificación de problemas y necesidades, conducente a la formulación de programas y proyectos de investigación.

4.2 CRITERIOS ACADÉMICOS

- Identificar y seleccionar metodologías, herramientas, técnicas e instrumentos digitales apropiados para el desempeño diario de las funciones docentes. Esto implica conocer y utilizar recursos digitales que faciliten la planificación, la enseñanza y la evaluación, optimizando así el trabajo del profesorado.
- Diseñar estrategias y acciones específicas dirigidas a mejorar los resultados obtenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto implica desarrollar enfoques pedagógicos innovadores que incorporen el uso efectivo de tecnologías digitales, fomentando la participación de los estudiantes y promoviendo un aprendizaje significativo.
- Adquirir un conocimiento profundo de los conceptos, aspectos técnicos y normativos necesarios para el desarrollo del nivel de desarrollo de la CD. Esto incluye comprender temas como la seguridad digital, la privacidad, la propiedad

intelectual y la ética en el uso de tecnologías digitales, para garantizar un uso responsable y ético de las herramientas digitales.

- Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en la configuración y desarrollo de su Entorno Personal de Aprendizaje (EPA). Esto implica utilizar habilidades técnicas para aprovechar las diversas herramientas y recursos digitales disponibles, con el objetivo de mejorar continuamente su desarrollo personal y profesional.

4.3 IMPACTO COMPETENCIAL

Los docentes investigadores podrán alcanzar un grado de CD en un nivel de medio - experto (nivel 2-3).

COMDID define 4 niveles de desarrollo de la CDD que se etiquetan desde como: 1 (principiante), 2 (medio), 3 (experto) y 4 (transformador); considerando un nivel 0, o de No iniciado en el ámbito. El nivel principiante (1) se asocia a un docente que “utiliza las tecnologías digitales como facilitadoras y elementos de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje”. Para este nivel, estos autores ponen como ejemplo a un docente novel que empieza a utilizar la tecnología en su actividad profesional. El nivel medio (2) corresponde a un docente que “utiliza las tecnologías digitales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma flexible y adaptada al contexto educativo”. Como ejemplo para este nivel proponen a un docente con experiencia que utiliza las TD y los espacios educativos con tecnología de forma flexible, adaptándolos a sus necesidades. El nivel experto (3) hace referencia a un docente que “utiliza las tecnologías digitales de forma eficiente para mejorar los resultados académicos de los alumnos, su acción docente y la calidad del centro educativo”. Para este tercer nivel, como ejemplo, COMDID hace referencia a un docente que es referente, modelo y líder en su centro educativo en la utilización de las TD. Correspondería a la figura de un coordinador digital de centro que viene definida en la plantilla de los centros educativos en el territorio español. Por último, en nivel transformador (4) alude a un docente cuya acción traspasa las puertas del centro educativo, que “utiliza las tecnologías digitales, investiga sobre su uso para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y exporta sus conclusiones con el fin de dar respuesta a las necesidades del sistema educativo”. Como ejemplo de este profesional, los autores, proponen a aquel que actúa de forma reflexiva y sistemática a partir de su práctica, investigando y compartiendo sus resultados con la comunidad científica (Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

4.4 NÚMERO DE PARTICIPANTES.

Se conformarán grupos de trabajo, cada uno compuesto por un máximo de 25 docentes con la capacidad de certificarse en CD en un nivel considerado como "medio-experto" (Lázaro-Cantabrana et al., 2018; Lázaro-Cantabrana & Gisbert-Cervera, 2015).

Los docentes investigadores se seleccionaron específicamente por su nivel de competencia y su potencial para avanzar en su desarrollo profesional en el ámbito digital. Se espera que su participación en los grupos de trabajo fomente el intercambio

de ideas, la colaboración y el enriquecimiento mutuo, promoviendo así una mejora continua en el ámbito de la CD.

4.5 MENTORÍA

La mentoría implica una relación educativa en la que una persona con experiencia (mentor) guía y acompaña a otra persona (mentoreado) que busca adquirir conocimientos y habilidades en un determinado ámbito (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017). Desempeña un papel crucial en la formación en tecnología educativa, pues beneficia a los profesores aprendices y a los mentores (Román Mendoza, 2012). Puede abordarse desde varias perspectivas.

En la Unach se cuenta con la infraestructura tecnológica y con personal capacitado en el área de formación profesional, de gestión, metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, para cubrir dos aspectos fundamentales de este proceso: la coevaluación y la asesoría (Universidad Nacional de Chimborazo, 2022c).

La coevaluación promueve la participación de los pares, tanto del docente mentor como del docente aprendiz en la evaluación mutua del nivel de desarrollo de las CD. Esto fomenta la retroalimentación constructiva y el intercambio de conocimientos. A través de la coevaluación, el mentor identifica las fortalezas y áreas de mejora del aprendiz, adaptando así el curso de capacitación a sus necesidades. Además, el docente aprendiz también puede evaluar el desempeño del mentor, estableciendo una relación colaborativa y de confianza (Universidad Nacional de Chimborazo, 2022b).

Por otro lado, la asesoría proporciona orientación y apoyo académico y técnico al docente aprendiz en el desarrollo de CD. El docente mentor, con su experiencia y conocimientos especializados, asesora al docente aprendiz en la selección de herramientas y recursos tecnológicos adecuados, el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras y la resolución de problemas técnicos, entre otros aspectos. La asesoría se adapta a las necesidades individuales del docente aprendiz, con el objetivo de fortalecer sus habilidades desarrollar de forma práctica procesos eficaces de aprendizaje para la adquisición de conocimientos y habilidades (Núñez del Río, 2012).

4.6 EVALUACIÓN DEL CURSO Y AJUSTES

La evaluación de la formación es esencial para asegurar la excelencia de las actividades formativas realizadas internamente y fomentar un continuo proceso de aprendizaje, acorde a las demandas del entorno actual (Pineda Herrero, 2000).

Para ajustar el diseño del curso de capacitación se aplicarán los principios del modelo de Kirkpatrick, que permite evaluar propuestas formativas en 4 niveles: reacción, aprendizaje, comportamiento o conducta e impacto (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007).

El modelo en mención dará respuesta a estas interrogantes con respecto al curso de capacitación: 1) El grado de satisfacción de los participantes; 2) Los conocimientos, habilidades o actitudes aprendidas; 3) Si los participantes han cambiado su

comportamiento en sus actividades docentes; y 4) Si dichos cambios han afectado positivamente a la universidad (Chacón Moscoso et al., 2003).

Nivel de reacción (Evaluación de la satisfacción): En este nivel, se recopilarán las percepciones de los docentes sobre la calidad del curso, incluyendo aspectos relacionados con el facilitador/mentor, el temario del curso, medios didácticos utilizados, nivel de aprendizaje y conocimiento adquirido, nivel de impacto, aspectos organizativos, entre otros; como una adaptación del instrumento utilizado a nivel Institucional en la Unach.

<https://forms.office.com/r/ML7RAuS7Nj>

Nivel de aprendizaje (Evaluación del aprendizaje): En este nivel, a través del instrumento COMDID A, se evaluará el grado de desarrollo de la CD de los participantes una vez concluido el proceso formativo, haciendo una comparativa con los resultados obtenidos previamente (Figura 1).

<https://enquestes.urv.cat/s3/COMDID-A-Profesorado-universitario-LA-test>

Nivel de comportamiento (Evaluación de la transferencia): Este nivel, se evaluará se manera sistemática a través del proceso de evaluación integral de desempeño del personal académico de la Unach (Universidad Nacional de Chimborazo, 2022b). Con relación a las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión académica (Cisneros-Barahona, Marques-Molíás, et al., 2022; Consejo de Educación Superior (CES), 2021).

Nivel de resultados (Evaluación del impacto): En este nivel, se evaluará el aporte de aprendizaje transferido por parte de los profesores al proceso de EA por medio de los indicadores al PEI y al Plan de Aseguramiento de la Calidad Institucional (PACI) de la Unach (Universidad Nacional de Chimborazo, 2021, 2022a).

Tabla 4. Estrategias, metas e indicadores del PEI y del PACI a los que se aporta con el curso de capacitación.

Estrategias
<ul style="list-style-type: none">Fortalecer los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas, potenciando nuestro modelo de evaluación y aseguramiento de la calidad, como mecanismo que garantice la acreditación nacional y la presencia en rankings internacionales, la ampliación y diversificación de programas de posgrado, contando para ello con personal académico capacitado y en constate proceso de actualización.Fortalecer la implementación diseños curriculares actualizados con estudios de pertinencia, prospectivos que incorporen resultados de aprendizaje con personal académico capacitado en las áreas del conocimiento para liderar el emprendimiento, desarrollo industrial, tecnológico y de gestión acorde al entorno socioeconómico que cubra los modelos de evaluación.Fortalecer las capacidades del personal académico y administrativo en las distintas áreas de conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y ofrecer servicios de asesoría y/o consultoría a las instituciones públicas y privadas para la generación de recursos de autogestión.

- Fortalecer la infraestructura tecnológica para la incorporación de plataformas de enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje del perfil de egreso de las carreras en todas las modalidades de estudio.
- Incrementar la infraestructura y equipamiento, físico y tecnológico y su uso eficiente para el desarrollo de actividades Investigación, Innovación y vigilancia tecnológica aprovechando la existencia de fondos concursables para investigación, Innovación y vigilancia tecnológica y la participación Redes y programas, con el fin de minimizar el impacto causado por la disminución de la asignación presupuestaria y afectación a la autonomía Universitaria.

Metas

Indicadores

	<p><i>Acreditación Institucional en el eje de Academia.</i> Puntaje alcanzado en el proceso de evaluación para la acreditación institucional en el eje de Academia (Informe CACES).</p>
Alcanzar la acreditación del eje de academia en la evaluación institucional y de carreras.	<p><i>Tasa de acreditación de carreras en el eje de Academia</i> Tasa de acreditación de carreras en el eje de academia (TACA). $TACA = (NCAA/NCE) * 100$ NCAA: Número de carreras acreditadas en el eje de Academia. NCE: Número total de carreras evaluadas</p>
Estudio de pertinencia a nivel institucional.	<p><i>Número de estudios de pertinencia a nivel institucional.</i> NEPNI = Número de estudios de pertinencia a nivel institucional.</p>
El 15% de profesores titulares de la Unach ha realizado una movilidad virtual o presencial.	<p><i>Tasa de movilidad profesores.</i> Tasa de movilidad profesores (TMP). $TMP = (NDM/NDP)$ NDM: Número de profesores movilizados. NDT: Número de profesores titulares.</p>
Participación en dos capacitaciones por profesores por periodo académico.	<p><i>Tasa de profesores capacitados.</i> Tasa de profesores capacitados (TPC). $TPC = (NPPDCPA/NPPA) * 100$ NPPA: Número de profesores en el periodo académico. NPPDCPA: Número de profesores que participaron en dos o más capacitaciones en el periodo académico.</p>
85% de docentes con resultados de evaluación integral docente mayor o igual a 90 puntos.	<p><i>Tasa de profesores con evaluación integral muy buena y excelente.</i> Tasa de profesores con evaluación integral muy buena y excelente (TEID). $TEID = (NPES/NPE) * 100$ NPES: Número de profesores evaluados con puntajes global igual o mayor a 90 puntos en el periodo académico. NPE: Número de profesores evaluados en el periodo académico.</p>

40% de docentes capacitados en temas relacionados con investigación e innovación.

Porcentaje de docentes capacitados en temas de investigación e innovación.

Porcentaje de docentes capacitados en temas de investigación e innovación (PDCTII).

$PDCTII = (NDCPVTRII) / NTD$.

NDCPVTRII: Número de docentes capacitados presencial o virtual en temas relacionados con investigación e innovación.

NTD: Número total de docentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Almås, A. G., & Krumsvik, R. (2007). Digitally literate teachers in leading edge schools in Norway. *Journal of In-Service Education*, 33(4), 479–497. <https://doi.org/10.1080/13674580701687864>
- Amaya Amaya, A., Salazar Blanco, M., Zúñiga Mireles, E., & Ávila Ramírez, A. (2018). Empoderar a los profesores en su quehacer académico a través de certificaciones internacionales en competencias digitales. *Apertura*, 10(1), 104–115. <https://doi.org/10.18381/Ap.v10n1.1174>
- Arias, F. (1999). *EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Guía para su elaboración* (Episteme, Issue January 1997).
- Arias, F. (2012). *EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Introducción a la metodología científica* (E. Episteme, Ed.; Sexta Edic, Issue July 2012).
- Arnal, J., Del Rincón, D., & Latorre, A. (1992). *Investigación Educativa: Fundamentos y metodologías* (Labor S.A.).
- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*.
- Badii, M. H., Castillo, J., & Guillen, A. (2008). Tamaño óptimo de la muestra (Optimum sample size). *Innovaciones de Negocios*, 5(1), 53–65.
- Beetham, H., McGill, L., & Littlejohn, A. (2009). *Thriving in the 21st century: the report of the LLiDA project (Learning Literacies for the Digital Age): Competency frameworks A JISC funded study*. June, 1–24.
- Biel, L. A., & Ramos, E. Á. (2019). Digital teaching competence of the university professor 3.0. *Caracteres*, 8(2), 205–236. <https://bit.ly/3arv0aB>
- Bisquerra, R. (1989). *Métodos de investigación educativa: Guía práctica*. 55–69.
- Bisquerra, R., Alzina, B., Tejedor, J., & Alonso, G. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. In *Metodología de la Investigación Educativa* (La Muralla).
- Butcher, N. (2019). *Marco de competencias docentes en materia de TIC UNESCO*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371024/PDF/371024spa.pdf.multi>
- Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Gutiérrez-Castillo, J.-J., & Palacios-Rodríguez, A. (2021). The Teaching Digital Competence of Health Sciences Teachers. A Study at Andalusian Universities (Spain). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2552. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052552>
- Caena, F., & Redecker, C. (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (Digcompedu). *European Journal of Education*, 54(3), 356–369. <https://doi.org/10.1111/ejed.12345>

- Campo, F., Segovia, R., Martínez, P., Rendón, H., & Calderón, G. (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. In *Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia*.
- CDEST. (2002). Raising the standards: a proposal for the development of an ICT competency framework for teachers. In 2022. <https://catalogue.nla.gov.au/Record/2187366>
- Chacón Moscoso, S., Ramón Campos Vega, J., & Cela, J. (2003). Herramientas metodológicas para la evaluación de programas de formación continua y ocupacional. In *II Congreso de la Sociedad Española de Evaluación*. http://innoevalua.us.es/files/perpage/@congresos2003@jerez_herramientas_artnculo.PDF
- Cisneros-Barahona, A., Marques-Molías, L., & Samaniego-Erazo, N. (2022). *Evaluación del desempeño del profesor: Propuesta de un Modelo de Rúbrica con base al Sistema de Educación Superior en el Ecuador* (Thomson Reuters).
- Cisneros-Barahona, A., Marqués-Molías, L., Samaniego-Erazo, N., Uvidia-Fassler, M., Castro-Ortiz, W., & Rosas-Chávez, P. (2022, December 27). Digital competence of university teachers. An overview of the state of the art. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 11(Monográfico), 1–25. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4355>
- Consejo de Educación Superior (CES). (2021). *Reglamento de Escalafón del Personal Académico de Educación Superior*.
- Consejo Universitario Unach. (2022). *Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo*. <https://www.unach.edu.ec/images/reglamentos/estatuto/2022/3.%20Estatuto%20Unach%20codificado%202022-signed.pdf>
- Domingo-Coscollola, M., Bosco, A., Segovia, S. C., & Valero, J. A. S. (2020). Fostering teacher's digital competence at university: The perception of students and teachers. *Revista de Investigación Educativa*, 38(1), 167–182. <https://doi.org/10.6018/rie.340551>
- Elliot, J., Gorichon, S., Irigoien, M., & Maurizi, M. (2011). *Competencias y Estándares TIC para la Profesión Docente*. <http://www.enlaces.cl/libros/docentes/files/docente.pdf>
- Garita-González, G., Gutierrez-Durán, J.-E., & Godoy-Sandoval, V. (2019). Teaching perception on digital competencies and pedagogical mediation applied the elaboration of didactic material of the Cátedra de Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). *Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior*, 10(1), 125–159. <https://doi.org/10.22458/caes.v10i1.2181>
- Gisbert Cervera, M., & Esteve Mon, F. (2011). Digital Learners: la competencia digital de los estudiantes universitarios. *La Cuestión Universitaria*, 7(May), 48–59.
- Guillén-Gámez, F., Mayorga-Fernández, M., & Contreras-Rosado, J. (2021). Incidence of gender in the digital competence of higher education teachers in research work: Analysis with descriptive and comparative methods. *Education Sciences*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/educsci11030098>
- Hair JR, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*.

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014a). *Capítulo 12. Ampliación y fundamentación de los métodos mixtos*.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014b). *Metodología de la investigación* (McGRAW-H).
- INTEF. (2017). *Marco Común de Competencia Digital Docente*. <https://bit.ly/3Pg61pi>
- ISTE. (2000). *The ISTE National Educational Technology Standards (NETS•S) and Performance Indicators for Students Essential Conditions Necessary conditions to effectively leverage technology for learning Shared Vision*.
www.iste.org/permissions/.
- ISTE. (2008). *Crosswalk: Future Ready Librarians Framework and ISTE Standards for Educators*. September.
- Kerlinger, F., & Lee, H. (1985). *Investigación del comportamiento* (McGRAW-HIL).
- Kirkpatrick, J. M. ., & Kirkpatrick, D. (2007). *Evaluación de acciones formativas: los cuatro niveles*. Ediciones Gestión 2000.
- Lázaro-Cantabrana, J. L., & Gisbert-Cervera, M. (2015). Elaboración de una rúbrica para evaluar la competencia digital del docente. *UT. Revista de Ciències de l'Educació*. <http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/ute>
- Lázaro-Cantabrana, J. L., Gisbert-Cervera, M., & Silva-Quiroz, J. E. (2018). Una rúbrica para evaluar la competencia digital del profesor universitario en el contexto latinoamericano. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 63.
<https://doi.org/10.21556/edutec.2018.63.1091>
- Lázaro-Cantabrana, J. L., Usart, M., & Cervera, M. G. (2019). Assessing teacher digital competence: The construction of an instrument for measuring the knowledge of pre-service teachers. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 8(1), 73–78. <https://doi.org/10.7821/naer.2019.1.370>
- Malagón Terrón, F. J., & Graell Martín, M. (2022). La formación continua del profesorado en los planes estratégicos de las universidades españolas. *Educación XXI*, 25(1), 433–458. <https://doi.org/10.5944/educxx1.30321>
- Núñez del Río, M. C. (2012). *La mentoría entre iguales en la Universidad. La mentoría entre iguales en la*.
- Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. (2017). *Mentoring*. <https://observatorio.tec.mx/wp-content/uploads/2023/03/12.EduTrendsMentoring.pdf>
- Pineda Herrero, P. (2000). Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones. *Educar*, 27, 119–133.
<https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn27/0211819Xn27p119.pdf>
- Presidencia de la República del Ecuador. (2010). *Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)*.
- Ramos-Galarza, C. A. (2020). Alcances de una investigación. *CienciAmérica*, 9(3), 1–6.
<https://doi.org/10.33210/ca.v9i3.336>
- Redecker, C. (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. In *Joint Research Centre (JRC) Science for Policy report*.
<https://doi.org/10.2760/159770>
- Reyes J., Cárdenas M., D. E. (2018). Las Competencias Digitales: una necesidad del docente Ecuatoriano del siglo XXI. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación*,

- Política y Valores*, 12–26.
<http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com>
- Román Mendoza, E. (2012). Tecnología educativa y mentoría reversible: Nuevos planteamientos en la formación inicial y permanente del profesorado. *XX Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa.*, 257–272. <https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7394/9788484584094.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Sánchez-Caballé, A., Gisbert-Cervera, M., & Esteve-Mon, F. (2020). The digital competence of university students: a systematic literature review. *Aloma: Revista de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 38(1), 63–74. <https://doi.org/10.51698/aloma.2020.38.1.63-74>
- Silva, J., Usart, M., & Lázaro-Cantabrana, J.-L. (2019). Teacher's digital competence among final year Pedagogy students in Chile and Uruguay. *Comunicar*, 27(61), 33–43. <https://doi.org/10.3916/C61-2019-03>
- Tejada, J., & Pozos, K. (2018). Nuevos Escenarios Y Competencias Digitales Docentes: Hacia La Profesionalización Docente Con Tic. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, 22(1), 25–51. <https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/63620>
- Trilling, B. (2002). *21st CENTURY STUDENT OUTCOMES*. <http://www.p21.org/our-work/p21-framework>
- Unesco. (2022). *Más allá de los límites. Nuevas formas de reinventar la educación superior. Documento de trabajo para la Conferencia Mundial de Educación Superior. 18-20 de mayo de 2022*. bit.ly/3MVxZXT
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2014). *Modelo educativo, pedagógico y didáctico denominado: "Aproximación epistemológico-metodológica, desde la complejidad, para el desarrollo integral de la persona, rearticulando la investigación, formación y vinculación."* bit.ly/460MZMG
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2021). *Plan de Aseguramiento de la Calidad Institucional 2021-2026*. bit.ly/3P8qsrs
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2022a). *Plan Estratégico Institucional 2022-2026*. bit.ly/42wZvkd
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2022b). *Reglamento de evaluación integral de desempeño del personal académico de la Universidad Nacional de Chimborazo*. <https://bit.ly/3MFrauv>
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2022c). *Rendición de Cuentas de la Gestión 2022*. bit.ly/3JaJrhh
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2023, April 19). *Modelo Educativo de la Unach se actualiza*. bit.ly/3oYq5VL
- Usart Rodríguez, M., Lázaro Cantabrana, J. L., & Gisbert Cervera, M. (2020). Validation of a tool for self-evaluating teacher digital competence. *Educación XXI*, 24(1), 353–373. <https://doi.org/10.5944/educxx1.27080>